

ХАБИЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

аспирант,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»,
кафедра трудового и международного права
г. Пермь, Россия
e-mail: akhabieva@yandex.ru

Научный руководитель:

ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой трудового и международного права

ELENA V. KHABIEVA

postgraduate,
Perm State National Research University,
Department of Labour
and International Law,
Perm, Russia
e-mail: akhabieva@yandex.ru

Supervisor:

YULIA V. VASILYEVA

Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of Labour and International Law

ПЕРСПЕКТИВЫ АПРОБИРОВАНИЯ НОВОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

PROSPECTS FOR TESTING A NEW SECTORAL PAY SYSTEM OF REMUNERATION FOR TEACHERS IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Аннотация. В статье освещается текущая ситуация вокруг пилотного проекта по внедрению новой отраслевой системы оплаты труда в образовательных государственных (муниципальных) учреждениях среднего профессионального образования. Актуальность выбранной темы связана с давно назревшей проблемой дифференциации в оплате труда преподавателей колледжей и техникумов. Целью исследования является выявление имеющихся негативных тенденций

Abstract. The article highlights the current situation around the pilot project to introduce a new sectoral remuneration system in educational state (municipal) institutions of secondary vocational education. The relevance of the chosen topic is related to the long-standing problem of differentiation in the remuneration of teachers in colleges and technical colleges. The purpose of the

в оплате труда преподавателей и их преодоление. Рассматриваемая проблематика связана с наличием в средних профессиональных образовательных организациях различных подходов в формировании составных частей заработной платы преподавателей: стоимости педагогического часа работы, уровня базовой части заработной платы, содержания стимулирующих выплат, установление которых не соответствуют принципу равной оплаты за труд равной ценности. В качестве методов исследования использованы: основной дидактический, анализ, синтез, сравнительно-юридический, логико-юридический и научно-исследовательский правовой эксперимент. Вывод заключается в необходимости приведения многочисленных существующих направлений в расчете оплаты труда преподавателей колледжей и техникумов в разных субъектах Российской Федерации и внутри одного субъекта к единообразию.

Ключевые слова: отраслевая система оплаты труда, апробирование, дифференциация, государственное (муниципальное) учреждение, стоимость часа, заработная плата, образовательная организация, пилотный проект.

study is to identify existing negative trends in teachers' remuneration and to overcome them. The problem under consideration is related to the presence of different approaches in the formation of the components of teachers' salaries in secondary vocational educational institutions: the cost of teaching hours, the level of the basic part of the salary, the content of incentive payments, the establishment of which does not comply with the principle of equal pay for work of equal value. The following research methods were used: basic didactic, analysis, synthesis, comparative-legal, logico-legal and research-legal experiment. The conclusion is the need to bring the numerous existing directions in the calculation of remuneration of college and technical school teachers in different subjects of the Russian Federation and within one subject to uniformity.

Keywords: sectoral pay system, testing, differentiation, state (municipal) institution, cost per hour, wages, educational organization, pilot project.

ВВЕДЕНИЕ

В рамках реализации пилотного проекта по формированию требований к новой отраслевой системе оплаты труда преподавателей¹ формируются основания для сокращения межрегионального разрыва в должностных окладах педагогических работников из бюджетной сферы. По примерным подсчетам для этих целей, в частности для достижения необходимого минимума по заработной плате целевой аудитории, потребуется 1,5 трлн рублей за три года². Обсуждение происходит по четырем отраслям экономики — наука, образование, здравоохранение, культура. Обозна-

ченные в «майском» указе президента РФ³ параметры по средней заработной плате, которые для преподавателей среднего профессионального образования (СПО) должны были быть достигнуты в размере 100% от средних зарплат по региону, по состоянию на январь 2022 года не достигнуты в 48 субъектах из 85 субъектов РФ.

Определенный вклад в изучении проблемы оплаты труда преподавателей средних профессиональных образовательных организаций отражен в диссертационных работах Гоголева А. М. [2], Саликовой Н. М. [8], Цехмистера П. Б. [10]. При подготовке статьи было проанализировано учение Аристотеля на предмет понимания философом

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г., № 197-ФЗ. Кодекс введен в действие с 1 февраля 2002 г. Текст Кодекса опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 г. № 256, в СБ РФ от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3, в «Парламентской газете» от 5 января 2002 г., № 2-5. Ч.8 ст.144 ТК РФ.

² URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/01/18/905356-zarplati-byudzhnetnikov>

³ О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г., N 597.

категории справедливости [1]. Высказанная юристом Ричардом Познером в его труде идея о том, что «справедливость шире экономики» [7] видится нам соответствующей требованиям настоящей действительности. В связи с этим, положение в работе ученого Карапетова А.Г. об обеспечении дистрибутивной справедливости, то есть справедливости в распределении экономических и иных благ среди членов сообщества, а при более узком применении — справедливости в распределении благ в соответствии с личными заслугами [4] заслуживает пристального внимания в отношении установления оплаты труда преподавателей в средних профессиональных образовательных организациях. В качестве нормативной базы использованы федеральные законы, постановления правительства и иные нормативные акты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей статье использован основной дидактический метод исследования, состоящий из отдельных элементов, помогающих в совокупности решить поставленные познавательные задачи; популярные методы анализа и синтеза безусловно способствуют изучению различных источников и обобщению важных выводов; конечно имеют применение незаменимые сравнительно-юридический и логико-юридический методы, а также метод научно-исследовательского правового эксперимента. При проведении правовой реформы интересен и эффективен на наш взгляд предложенный профессором правоведом Кузнецовой О. А. новый метод познания — научно-исследовательский правовой эксперимент [6]. Метод правового эксперимента по сути будет использован при реализации пилотного проекта, направленного на выработку нового единого порядка исчисления заработной платы педагогических работников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В пилотном проекте правительства РФ⁴ оговаривается, что на первом этапе с ноября 2021 года по апрель 2022 года будут проанализированы действующие системы оплаты труда и разработаны новые модели расчетов. С мая 2022 года по май 2023 года пройдет внедрение новых систем оплаты труда. Результатом проекта должна стать подготовка Минпросвещением России до 30 мая 2023 года нормативного акта, утверждающего требования к системе оплаты труда преподавателей, предложения об объемах и источниках финансирования, а также доклад по итогам реализации пилота⁵.

Проанализируем текущую ситуацию по оплате труда преподавателей в субъектах РФ, непосредственно участвующих в пилотном проекте по апробации новой отраслевой системы оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных организациях Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей и Республике Мордовии.

На заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуры в феврале 2022 года председатель комитета Л. С. Гумерова высказала мнение, что, к сожалению, 70% бюджетных организаций не выполняют условия, отраженные в Единых рекомендациях о том, чтобы базовая часть оплаты труда составляла не менее 70 процентов от фонда оплаты труда⁶.

⁴ О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системе оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных учреждений системы образования: Проект Постановления Правительства РФ. Подготовлен Минпросвещения России от 03.09.2021г.

⁵ Рамблер/URL:https://finance.rambler.ru/money/47152902/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

⁶ Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год: утверждена решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2021 г., протокол № 11.

Видится, что рассогласованность действий образовательными организациями СПО по исполнению данных Единых рекомендаций негативно отражается на общей ситуации по сохранению гарантированного размера заработной платы преподавателей. Возможно, при наличии определенной ответственности за неисполнение или замены рекомендательного на предписывающий характер, положения этого нормативного акта благотворно сказались на повышении уровня оплаты труда педагогов.

На заседании Совета Федерации ещё обсуждались новые подходы, нормативная база, вопрос о конкретных сроках реализации новой отраслевой системы оплаты труда и позициях ведомств.

Так, представитель Минпросвещения России, временно исполняющий обязанности директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования, М.А. Костенко доложил о существующих разных конфигурациях стимулирующих и компенсационных выплат (за качество деятельности; за интенсивность деятельности; в некоторых случаях в заработную плату педагогов закладываются выплаты, которые исторически сложились более 50 лет назад). Как показывает практика, отметил М. А Костенко⁷, показатель по повышению заработной платы во исполнение указа президента, как правило, достигался за счет повышения у преподавателей учебной нагрузки, что сопровождается эмоциональным выгоранием.

На сегодня Минпросвещения РФ сформирован перечень из 9 видов компенсационных выплат, которые должны быть включены в заработную плату педагога независимо от финансовой обеспеченности субъекта, а также из 6 основных стимулирующих выплат. Компенсационные и стимулирующие выплаты могут быть расширены на местном уровне и внутри образовательной

организации при наличии соответствующих ресурсов.

Разумно полагать, что конкретизация видов дополнительных выплат и выработки точных критериев для получения тех либо иных стимулирующих выплат, позволит заранее прогнозировать работникам образовательной сферы свой заработок, исходя из имеющегося уровня образования, квалификации и опыта работы.

Представитель Министерства финансов РФ директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, С. А. Гашкина отметила, что механизм расчета стимулирующих и компенсационных выплат должен быть основан на едином подходе. Возникает закономерный вопрос об источниках финансирования нововведений. На сегодняшний день однозначного ответа на него нет, вместе с тем, очевидно, что средства на реализацию проекта потребуются немалые.

По мнению Общероссийского профсоюза образования, новый подход к расчёту заработка преподавателей позволит сгладить зарплатное неравенство между регионами. Кроме того, профсоюз полагает, что новый подход к расчету заработной платы преподавателей позволит снизить дифференциацию в оплате труда, но не избавиться от нее полностью.⁸ Поскольку в разных субъектах РФ существует различный уровень дохода, то утверждение профсоюза о не полном устранении дифференциации в оплате труда вызвано озабоченностью об обеспечении недостаточно благоприятных регионов дальнейшими дотациями из федерального бюджета. Дополнительно, профсоюз обеспокоен и длительным сроком введения в действие новой системы оплаты труда, ведь только ее апробация запланирована до сентября 2023г. До тех пор, пока не будут определены основы для установления преподавателям должностных окладов

⁷ URL: <https://youtu.be/sgXEluXarEO>

⁸ URL: https://www.eseur.ru/Zarplatu_pedagogov_privvedut_k_obschemu_znamenatelu/

и выплат компенсационного и стимулирующего характера, то не будет возможности выяснить размер необходимого финансирования. Вместе с этим, профсоюзы предложили совместно с Минцифры России создать автоматизированную систему сбора информации по системе оплаты труда по всем образовательным организациям и по всем их работникам.

Представители Минтруда России и Минэкономразвития полностью поддержали проект постановления по апробированию новой отраслевой системы оплаты труда в государственных и муниципальных образовательных организациях Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей и Республике Мордовии. Безусловно, речь идет о научно-исследовательском правовом эксперименте как самостоятельном методе познания [6]. В англо-язычной правовой системе в США было проведено иное исследование, основанное на данных опроса выборки практикующих учителей в школьных округах одного штата. В описываемом научном исследовании использовался метод прогностического регрессионного анализа, с целью определения факторов, выявляющих аспекты работы, которые лучше всего предсказывают удовлетворенность учителей своим текущим положением. В результате, учёные пришли к выводу, что политики и законодатели по-прежнему не концентрируют свои усилия на фактических факторах, связанных с проблемой оттока учителей. При этом, одним из вероятностных оснований для ухода учителей из профессии послужила низкая зарплата [12].

В результате активного обсуждения, на данный момент Министерством просвещения РФ предложено поднять базовую ставку оплаты труда преподавателей до уровня не менее одного МРОТ (составляет 13890 рублей), а такого уровня базового оклада преподавателей сейчас по стране достигли всего 10%, и высказано мнение о введении обоснованной дифференциации

оплаты труда педагогов по четырем квалификационным уровням. Вместе с этим, поскольку образование у нас единое и подходы по оплате соответственно должны быть едиными, целевые показатели по выплатам следует установить на штатную должность педагога. В связи с изложенными предложениями Минпросвещения, после проведения апробации, новая система оплаты труда для преподавателей будет внедрена на территории России с 1 сентября 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным Росстата за девять месяцев 2021 года дифференциация между наименьшим и наибольшим значением средней заработной платы у преподавателей среднего профессионального образования в разных субъектах РФ достигла значение в 6 раз. Следует отметить, что зарплата преподавателей колледжей и техникумов имеет большой разрыв по субъектам РФ: от 22 130 руб. (Республика Ингушетия) до 126 666 руб. (Чукотский авт. округ). При этом самые высокие зарплаты отмечаются в Чукотском авт. округе (126 666 руб.), Ямало-Ненецком авт. округе (101 642 руб.), Ненецком авт. округе (100 633 руб.), а самые низкие — в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарской Республике (25 361 руб.), Республике Северная Осетия — Алания (24 710 руб.), Республике Ингушетия (22 130 руб.) [9].

В свете предложений об установлении базовой части оплаты труда преподавателей равной не менее МРОТ, в Сахалинской области с 1 января 2022 года Соглашением⁹ установлена минимальная заработная плата в размере 14005 рублей (до удержания налога на доходы физических лиц) и к этой минимальной заработной плате

⁹ Соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2022 года // Соглашение заключено между Правительством Сахалинской области, Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области. Южно-Сахалинск от 13 декабря 2021 г.

должны применяться районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии со статьей 315 Трудового кодекса РФ. С учетом обозначенного подхода, для жителей южных и центральных районов Сахалинской области размер минимальной заработной платы составит 29 411 рублей, для Охи и Ноглик — 36 413 рублей, для Курильских островов — 39 214 рублей.

Как показал опрос среди 125 респондентов — преподавателей сферы СПО, проведенный в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Белгородской области (Центральный ФО), Симферополе (Крымский ФО), Республике Мордовия и Пермском крае (Приволжский ФО), существует значительная разница в размере базовой части заработной платы. Исследование, в частности, показало, что в Пермском крае основная часть должностного оклада преподавателей СПО составляет от 5 до 16 тысяч рублей, в Симферополе размер базовой части оплаты труда колеблется от 12 300 до 16115 рублей, в Мордовии — от 3876 до 13770 рублей, в Белгородской области — от 7 до 14 тысяч рублей.

В дополнение, в данных субъектах РФ имеется и значительный разрыв в стоимости педагогического часа работы (так называемого ученико-часа). К примеру, в Пермском крае стоимость педагогического часа преподавателей СПО варьируется от 4,33 до 5,00 рублей за час, в Симферополе — стоимость колеблется от 136 до 223 рублей за час, в Республике Мордовии стоимость часа равна от 97 до 107,67 рублей в час, в Белгородской области от 100 до 200 рублей в час.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из вышеприведенных примеров очевиден дисбаланс в стоимости педагогического

часа и размере базовой части оплаты труда преподавателей в разных субъектах РФ, что подтверждает необходимость в изменении подхода.

Разрыв в окладной части заработной платы преподавателей СПО, формирующейся, подчас, за счет неодинаковой стоимости ученико-часа, влечет за собой разный уровень заработной платы в различных регионах страны, что в свою очередь является предпосылкой для стягивания специалистов в более успешные субъекты РФ и, соответственно, влечет за собой отток педагогических работников из других, менее обеспеченных регионов. Необходимо прекратить нарастание этой тенденции.

Возросшая дифференциация в оплате труда преподавателей произошла после отмены тарифной системы, которая регламентировала размер зарплаты в зависимости от квалификации сотрудника. Думается, что отмена единой тарифной системы негативно сказалась на общей системе оплаты труда, так как использование тарифной сетки ранее позволяло выравнивать ставки внутри регионов и между ними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате, с целью достижения одинаковой оплаты за труд равной ценности, основной и главной задачей видится приведение различных существующих региональных практик по расчету оплаты труда преподавателей СПО к единообразию, а именно: необходимо по всем образовательным организациям, реализующим программы СПО, установить базовую часть заработной платы не менее МРОТ, ввести единые показатели и порядок их определения для установления компенсационных и стимулирующих выплат, и, соответственно, обеспечить на федеральном и региональном уровнях гарантированную финансовую поддержку.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. Политика. — М.: Мысль, 1983. — 832 с.
2. Гоголев А. М. Диссертация кандидата юридических наук. Трудовой договор (контракт) с преподавателями средних специальных учебных заведений. ПГУ. — Пермь, 1999. — 199 с.
3. Желомеева Н. В. Автореферат кандидата юридических наук. Правовое регулирование оплаты труда медицинских работников. ФГБОУ ВО Уральский государственный юридический университет. — Екатеринбург, 2018. — 33 с.
4. Карапетов А. Г. Экономический анализ права. — М.: Статут, 2016. — 528 с.
5. Конопляник Т. М., Морозова И. В. Оплата труда в бюджетных организациях. Учебно-практ. пособие. — М.: КНОРУС, 2009. — 428 с.
6. Кузнецова О. А. Правовой эксперимент как научно-исследовательский метод в цивилистике. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский институт ФСИН России. — URL: <https://metodol59.ru> (Дата обращения 01.04.22)
7. Познер Р. А. Экономический анализ права. В 2 т. Т. 1. — СПб., 2004. — 544 с.
8. Саликова Н. М. Диссертация доктора юридических наук. Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации (вопросы теории и практики). УГЮА. — Екатеринбург, 2003. — 441 с.
9. Хабиева Е. В. Отраслевая система оплаты труда в средних профессиональных образовательных организациях: постановка проблемы // IX Международная научная студенческая конференция «Проблемы становления гражданского общества», 19 марта 2021г. — Иркутск. 2021.
10. Цехмистер П. Б. Диссертация кандидата юридических наук. Правовое регулирование заработной платы в России (некоторые проблемы истории, теории и практики). ПГУ. — Пермь, 2003. — 171 с.
11. Johnston A. C. Preferences, Selection, and the Structure of Teacher Pay, University of California, Merced — Department of Economics, 2020. 48 p.
12. Hanks J., Scott E. Ferrin, Randall S. Davies, Steven S. Christensen, Scott P. Harris and W. Bryan Bowles. Law and Policy Impacts on Teacher Attrition in Public Education: Data Suggesting a New Focus Beyond the Silver Bullets of Targeted STEM and Other Salary Increases — *BYU Education & Law Journal*, Vol. 2020, Iss. 2, 2021, Art. 3. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/byu_elj/vol2020/iss2/3_831-854; doi:10.3390/soc5040831).

REFERENCES

1. Aristotle. Works in four volumes. Vol. 4: Politics, Moscow: Thought, 1983, 832 c.
2. Gogolev A. M. PhD thesis Labor Contract with Teachers of Secondary Specialised Educational Institutions, Perm State University, Perm: 1999, 199 p.
3. Zhelomeeva N. V. PhD thesis Legal regulation of medical workers' remuneration, Ural State Law University, Ekaterinburg: 2018, 33 p.
4. Karapetov A. G. Economic analysis of law. Moscow: Statut, 2016, 528 p.
5. Konoplyannik T. M., Morozova I. V. Remuneration of labor in budgetary organizations. Moscow: KNORUS, 2009, 428 p.
6. Kuznetsova O. A. Legal experiment as a research method in civilistics. Perm State National Research University, Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. available at: <https://metodol59.ru> (April 01, 2022)
7. Posner R. Economic analysis of law. In 2 vol. T. 1. St Petersburg: 2004, 544 p.
8. Salikova N. M. Dissertation of Doctor of Law. Legal Regulation of Labor Remuneration in the Russian Federation (Issues of Theory and Practice), UGJA, Ekaterinburg: 2003, 441p.
9. Khabieva E. V. Branch system of payment of labor in the secondary professional educational organizations: statement of a problem. *IX International Scientific Student Conference Problems of Civil Society Formation*, March 19, 2021, Irkutsk, 2021.
10. Tsekhmister P. B. PhD thesis Legal Regulation of Wages in Russia (Some Problems of History, Theory and Practice, Perm State University, Perm: 2003.
11. Johnston A. C. Preferences, Selection, and the Structure of Teacher Pay, University of California, Merced — Department of Economics, 2020. 48 p.

12. Hanks J., Scott E. Ferrin, Randall S. Davies, Steven S. Christensen, Scott P. Harris and W. Bryan Bowles. Law and Policy Impacts on Teacher Attrition in Public Education: Data Suggesting a New Focus Beyond the Silver Bullets of Targeted STEM and Other Salary Increases – *BYU Education & Law Journal*, Vol. 2020, Iss. 2, 2021, Art. 3. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/byu_elj/vol2020/iss2/3_831-854; doi:10.3390/soc5040831).

Статья поступила в редакцию 09.04.22; одобрена после рецензирования 12.05.22; принята к публикации 18.05.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 09.04.22; approved after reviewing 12.05.22; accepted for publication 18.05.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.